

zie den datum 3 Mei in de aantekening E 4 a 1 van het tweede voorbeeld.

Achter de dubbele verticale lijn volgt weder een smal kolommetje, hetwelk dient voor het plaatsens van een contrôle-teeken. De beteekenis daarvan hopen wij te bespreken in een artikel omtrent de „Contrôleteekens”.

De twee andere kolommen, rechts van de dubbele verticale lijn, dienen resp. om aan te teekenen op welke wijze de gemaakte notitie is afgehandeld, zooals hiervoor reeds gezegd, en voor de paraaf van den leider der desbetreffende contrôle, waarop wij in een volgend artikel hopen terug te komen.

Nog dient in dit verband er op gewezen, dat het noodig is, opdat het maken van aantekeningen van de soort, als hiervoor besproken, een doeltreffend middel zijn kan om te geraken tot de doeleinden, in den aanvang van dit artikel omschreven, den assistenten te instrueeren, *alle* opmerkingen omtrent geboekte posten of geconstateerde verschillen onmiddellijk op het daarvoor bestemde formulier aan te teekenen, ook al is van eene foutieve boeking, direct na het constateeren der fout, de herstelpost aan den boekhouder opgegeven. Tevens moet bij *alle* aantekeningen worden vermeld, of en zoo ja, op welke wijze de controleur de verschillen heeft doen herstellen resp. of het verschil dan wel de kwestie, welke aanleiding tot eene opmerking gaf, met den cliënt of diens personeel is besproken en wat hun antwoord was.

Het op de voorbeelden ingevulde Dossiernummer 72214 be- teekent, dat het dossier betrekking heeft op cliënt No. 214 inzake de contrôle over 1927,

terwijl met de 2 achter het cijfer 7 bedoeld is, dat het een cliënt is van het kantoor Amsterdam b.v.

Zou voor cliënten van het kantoor Utrecht eene 3 als aanduidingscijfer zijn vastgesteld, dan moet op het dossier, de mappen en formulieren van cliënt No. 61 van dat kantoor, be- trekking hebbende op de contrôle over 1928 derhalve vermeld worden als Dossiernummer 83061.

Met „cliënt” wordt uiteraard niet altijd de opdrachtgever bedoeld, doch in het algemeen de persoon of het lichaam, wiens administratie gecontroleerd wordt.

Wij zullen op dit onderdeel echter niet verder ingaan, aan- gezien zulks ons zou voeren op het terrein der „Organisatie van het Accountantskantoor”, wat niet de bedoeling van dit artikel is.

Ofschoon „aantekenen” en „vastleggen” hier in wezen synoniem zijn, hebben wij tusschen die twee toch een onder- scheid gemaakt, omdat ook de practijk een onderscheid kent. Met het laatstgenoemde wordt dan bedoeld, het vastleggen in het dossier van gecontroleerde cijfers, een systeem van aan- teekenen, dat ook onder den naam van „doubleeren” bekend is.

Wij stellen ons voor dit onderdeel in een vervolgartikel te behandelen.

G. HARTOG

EFFICIËNTIE.

Red.: L. POLAK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Welke bezuiniging wordt bij de invoering van boekhoud- machines verkregen?

Reeds herhaaldelijk hebben wij erop gewezen, dat bij mecha- nisatie van boekhoudingen slechts in een zeer beperkt aantal

gevallen op werkelijk verkregen bezuiniging door de machines, kan worden gewezen, maar dat vrijwel steeds de bezuiniging wordt verkregen door de eenvoudiger organisatie. Het deed ons genoeg in een Amerikaansch tijdschrift, de driemaande- lijksche publicatie van Harward University, een beschouwing te lezen van de hand van twee medewerkers die als uitslag ge- geven wordt van een door hen ingesteld onderzoek, waarin vrij- wel een zelfde meening als reeds herhaaldelijk door ons werd gegeven, wordt aangetroffen.

Wij laten hier een uittreksel van het desbetreffende artikel volgen:

BEZUINIGING EN EFFICIENCY BIJ HET GEBRUIK VAN BOEKHOUDMACHINES

„Het constateeren van bezuinigingen door invoering van kan- toormachines is moeilijk daar:

1e. de meeste ondernemingen wel hun totale kantooronkos- ten kennen, maar niet de kosten van de verschillende soorten kantoorarbeid.

2e. bij de invoering van machines worden niet dezelfde ge- gevens verstrekt als vroeger.

KOSTEN VAN BOEKEN MET MACHINES

Om de kosten met een bepaalde machine te berekenen moet men het gemiddelde loon weten van den persoon die de machine bedient en het werk dat met de machine wordt verkregen.

De gemiddelde productiviteit van de machine — bedoeld wordt hier natuurlijk Hollerith- en Powers-machine — blijkt uit een dergelijk staatje:

Werkzaamheden	geschat aantal kaarten per uur	gemiddeld werkelijk aantal per uur.
verticaal sorteeren	15.000	11.000
horizontaal sorteeren	24.000	20.000
optellen	9.000	6.000

Wanneer er op 45 kolommen gepunched wordt, kunnen per uur per persoon 360 à 400 kaarten gepunched worden. Bij een minder aantal kolommen kan dat aantal grooter zijn.

Eén bediende is er noodig om de totalen van de automati- sche telmachine op te teekenen en de machine na het uitgooien van de totalen te laten stoppen. Een bediende kan werken hetzij aan 2 sorteerdere, hetzij aan 2 of 3 schrijvende telmachines, hetzij aan één sorteerder en één schrijvende telmachine.

Hieronder een schatting van de kosten aan deze werkzaam- heden verbonden:

xxx.xxx kaarten per maand à \$ x.xx per 1000 \$ xxx.xx

Punchen:

xxx.xxx krt. à 350 per uur = xxxxx uren à xx ct. per uur „ xxx.xx voor loon

Afwerken:

xxx uren (coding) à xx cents per uur \$ xx.xx
xxx uren optellen à xx cents per uur „ xx.xx
xxx uren controleeren à xx cents per uur „ xx.xx „ xx.xx

Bediening Machine:

xxx.xxx krt. gezet op 15 soorten is x.xxx.xxx krt. à 11.000 per uur (of 20.000) is xxx uren op sorteerder à xx cents „ xx.xx

xxx.xxx krt. 4 maal geboekt is xxx.xxx kaarten		
à 6000 per uur is xxx uren à xx cents per uur	„	xx.xx
xxx uren voor de bediening à xx cents ...	„	xxx.xx
Waardevermindering en onderhoud kantoormeubelen	„	xx.xx
Stilstand	„	xx.xx
Diverse kosten	„	xx.xx
Totale kosten per maand	\$	x.xxx.xx

KOSTEN VAN DE BOEKHOUD-AFDEELING

Om de kosten van de boekhouding te kunnen vergelijken met die van machinalen arbeid, moet men weten hoeveel arbeid er noodig is voor een bepaald werk, b.v. het opmaken van de loonlijst, de verdeeling van de loonlijst, het opmaken van materiaal-verbruik, enz.

Bij deze arbeidskosten komen de aanschaffingskosten van de diverse kantoormachines.

VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN

Bij vergelijking van de kosten van handen-arbeid met machinalen arbeid, moeten de kosten van dezelfde bewerkingen worden opgemaakt. Hierin schuilt de moeilijkheid omdat de meest efficiënte werkwijze voor machines niet altijd de meest efficiënte werkwijze voor handen-arbeid is.

De machinale en hand-administratie geven dan ook andere uitkomsten; b.v. ook door het snellere werken van de machines.

Dientengevolge moet men er altijd rekening mee houden, dat, al zijn de kosten van machinalen arbeid *hooger*, hiertegenover andere voordeelen als grootere snelheid, grooter accuratesse, uitgebreider gegevens enz. staan.

ANALYSE VAN DE KOSTEN VAN BOEKHOUD-MACHINES

Het gebruiken van een gepunte kaart voor één doel heeft geen nut: Een telmachine kan de bedragen sneller tellen, dan dat de kaarten eerst gepunct worden en daarna door de boekhoudmachine gaan. De voordeelen van deze machine nemen toe naarmate het aantal keeren dat een kaart gebruikt wordt, groter is.

Een andere factor die in aanmerking genomen moet worden is: de belasting-factor van de machine, dat is hoe lang de machine niet in gebruik is en of er dan ander werk voor gevonden kan worden. Kan b.v. een machine economisch gebruikt worden voor het opmaken van salaris-lijsten, dan zou de machine alleen b.v. aan het einde van iedere maand in gebruik zijn.

Het is dan wenschelijk dat voor de rest van de maand ander werk voor de machine gezocht wordt, ook al zou dit werk sneller met de hand gedaan kunnen worden. (Hiermede ben ik het volstrekt niet eens. L. P.)

VOORDEELEN VAN DE BOEKHOUDMACHINE

1e. Het aanpassingsvermogen van het systeem.

Gepunte kaarten kunnen op verschillende manieren gesorteerd worden en geven met geringe kosten en tijd allerlei gewenschte recapitulaties, die met de hand gemaakt, veel tijd zouden vereischen.

2e. De interne controle kan vaker worden toegepast doordat het opmaken van de saldi en tellingen sneller gaat en eventuele fouten worden daardoor gemakkelijker opgespoord. (Hiertegen is ook nog wel wat in te brengen).

3e. Door de snelheid van de machine kan b.v. een maand-rapport veel eerder klaar zijn en heeft dus groter waarde.

Het machinale systeem is het meest efficiënt voor groote bedrijven, waar veel gelijksoortige posten moeten worden ingeboekt, veel verschillende soorten posten zijn. De machine maakt hierbij veel minder fouten.

Kleinere bedrijven die uiteraard veel minder posten hebben, zouden alleen een machine met voordeel kunnen gebruiken wanneer een gepunte kaart vele malen gebruikt kon worden.

Grooter accuratesse.

De machine drukt de resultaten tegelijkertijd af, zoodat ze niet meer getypt behoeven te worden.

Bij handen-arbeid moet alle aantekeningen gecontroleerd worden, bij machinale boekingen alleen de gepunte kaarten.

NADEELEN VAN DE BOEKHOUDMACHINES

Zonder groote kosten kan een accuratesse van 98 % bereikt worden. Voor Statistische doeleinden is dit voldoende, maar de boekhouding eischt 100 % accuratesse en deze 2 % is duur. Indien een gepunte kaart voor meerdere afdelingen gebruikt wordt, kunnen die kosten omgeslagen worden.

Een ander nadeel is het ontbreken van de omschrijving bij de posten. Deze wordt aangebracht door codes, wat de duidelijkheid niet bevordert. (Dit bezwaar kan thans, door de schrijvende Powers-tabulator gedeeltelijk worden ondervangen).

Bij de inrichting van de machinale boekhouding wordt dikwijls teveel het oude systeem nagevolgd. De inrichting van de boekhouding met handen-arbeid is echter meestal niet geschikt voor de machinale en deze werkt dan niet op zijn voordeeligst of wordt een aanhangsel van de andere. (Zeer juist).

De machines kunnen wel eens defect raken, wat vooral voor afgelegen bedrijven, die niet spoedig een reparateur bij de hand hebben, groote bezwaren kunnen opleveren of in drukke tijden de geheele administratie in de war sturen.

Bij groote drukte kunnen bij handen-arbeid meer bedienden aan het werk gezet worden; de machine kan echter niet meer werk verrichten.

In het bezit van machines heeft men de neiging het aantal rapporten en overzichten sterk uit te breiden, zonder dat er behoefte aan is en zoodanig dat de directie niet alles meer kan doorwerken.

Bij het aanschaffen van machines moet erop gelet worden: dat een plan gemaakt wordt waarvoor de machine uog meer gebruikt kan worden dan voor het doel waarvoor ze aangeschaft wordt. Ze kan dan ook gebruikt worden als ze in de betrokken afdeling tijdelijk stilstaat. Een gevaar is echter dat ze dan voor onnoodige dingen gebruik wordt en de voornaamste over het hoofd worden gezien.

BESLUIT

Interessante werking van de machine.

Ze „lijken” te bezuinigen.

Aantrekkelijk voor machine-liefhebbers.

Lang niet in alle gevallen werkt de machine bezuinigend en vóór aanschaffing moet een grondig onderzoek hiernaar worden gedaan.

De kosten moeten vergeleken worden met de kosten wanneer *hetzelfde* werk met de hand gedaan wordt. Na installatie de kosten blijven controleeren en pas langzaam aan het aantal uitbreiden. Bij het opmaken van de codes moet ook rekening gehouden worden met de toekomst.

Alleen wanneer met alle bovengenoemde factoren rekening wordt gehouden kan machinale arbeid voordeliger zijn dan handen-arbeid.